

УДК 37.013.2/048.4+378.046

*А. С. Остапенко, О. І. Грінченко, О. М. Саввіч***ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ІЗ ПИТАНЬ
СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ**

У статті міститься опис системи роботи в Харківській академії неперервної освіти щодо професійного розвитку вчителів із питань профорієнтації в сучасних реаліях і в умовах реформування освітньої галузі на засадах Концепції «Нова українська школа». Сучасні підходи до профорієнтації здобувачів освіти передбачають не лише ознайомлення з професіями та можливостями здобути професію, а й перш за все, виявлення, розвиток талантів, здібностей, нахилів учнів, формування в них м'яких навичок, що забезпечують у майбутньому успішність і конкурентоспроможність у будь-якій сфері діяльності. Автори висвітлюють результати огляду нормативних документів у галузі освіти щодо завдань із професійної орієнтації та наукових джерел із питань профорієнтації, формування м'яких навичок учнів. Комплексний підхід до професійного розвитку педагогів, на якому базується процес підвищення кваліфікації вчителів у Харківській академії неперервної освіти, дозволяє розвинути професійні компетентності педагогів щодо реалізації концептуальних засад Нової української школи, виховання молодого покоління, здатного розбудувати країну, упроваджувати інноваційні технології в різні галузі господарства, сприяти утвердженню громадянських ідеалів у суспільстві. Система роботи Харківської академії післядипломної освіти представлена на прикладі пролонгованих навчально-методичних форм підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі. А також представлено форми взаємодії зі спільнотами педагогічних працівників із використанням цифрових технологій. Окреслено перспективи діяльності щодо впровадження сучасних підходів до професійної орієнтації учнів, ефективного педагогічного вітчизняного та європейського досвіду з цього питання, зокрема підготовки кар'єрних радників/консультантів, а також забезпечення тісної співпраці учасників освітнього процесу з бізнес-середовищем у громаді.

Ключові слова: професійна орієнтація, м'які навички, професійний розвиток учителя, діагностування та розвиток нахилів і здібностей здобувача освіти.

Ostapenko Alla, Grinchenko Oleksandr, Savvich Oleksandr.
Professional Development of Teachers on Modern Approaches to Career Guidance for Students.

The article describes the work system implemented at the Kharkiv Academy of Continuous Education for the professional development of teachers in career guidance, within the context of educational reform based on the Concept of the 'New Ukrainian School' and contemporary conditions. Modern approaches to career guidance for learners not only familiarise them with professions and qualification opportunities, but also focus on identifying and developing their talents, abilities and inclinations, as well as forming soft skills that will ensure their future success and competitiveness in any professional field. The authors present the results of a review of educational policy documents concerning career guidance tasks, as well as academic sources on career counselling and learners' soft skill development. The Academy's comprehensive approach to teachers' professional development strengthens educators' professional competencies related to implementing the conceptual foundations of the New Ukrainian School, fostering a young generation capable of rebuilding the country, introducing innovative technologies across various sectors, and promoting civic values within society. The system of work at the Kharkiv Academy of Continuous Education is illustrated by examples of extended instructional and methodological formats for advancing the qualifications of geography, economics and natural science teachers. The article also presents forms of cooperation with professional teacher communities supported by digital technologies. Finally, it outlines prospects for further activities related to the implementation of modern approaches to career guidance for learners and the adoption of effective national and European pedagogical practices in this field, including the training of career advisors, as well as fostering close collaboration between schools and the local business community.

Key words: career guidance, soft skills, teacher professional development, diagnosing and developing students' inclinations and abilities.

Сучасне суспільство із соціально-економічними викликами та реаліями, високим темпом науково-технічного прогресу вимагає від молоді не лише виваженого професійного вибору, а й готовності до навчання протягом життя, до змін видів діяльності та постійного професійного зростання. Допомогти здобувачам освіти здійснити

правильний життєвий вибір, об'єктивно оцінити свої здатності, нахили та здібності мають не лише батьки, а й педагоги. Роль закладу освіти в професійному самовизначенні дитини є навіть вагомішою, оскільки саме в школі працюють з учнями фахівці, які можуть надати інформаційну, консультаційну та психологічну підтримку щодо вибору професії.

Поняття професійної орієнтації не є новим. На різних етапах розвитку людства висловлювалися думки щодо професійної відповідності, професійної придатності та доцільності розподілу праці відповідно до здатностей людей. У кінці XIX століття особливого значення почали надавати професійній орієнтації та вибору майбутньої професії у зв'язку з розвитком промислового виробництва. Масового застосування поняття «професійна орієнтація» набуло в 1921 році, після Міжнародної конференції в Барселоні. На конференції підкреслювалося, що профорієнтація слугує інтересам людини [9].

У 70-ті роки XX століття робилися спроби привернути увагу громадськості до проблеми професійної орієнтації. Г. Костюк писав, що «запорукою успіху професійної орієнтації є розуміння складності її завдань, добра підготовка до їх виконання, тактовність порад, які залишають місце для власного вибору професії кожною особистістю, не знімають з неї відповідальності за вибір свого життєвого шляху, допомагають розв'язати ті суперечності, що виникають при цьому, не підривають у молодій людині віри у свої сили і водночас допомагають позбутися хибної їх переоцінки» [6].

Ми проаналізували різні варіанти тлумачення поняття «профорієнтація», що зустрічаємо в науково-педагогічній літературі. Теоретичні проблеми професійної орієнтації досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Г. Балл, О. Ігнатович, Г. Костюк, Д. Ніколенко, Є. Павлютенков, Н. Побірченко, В. Рибалка, І. Кошчо, Д. С'юпер, Ш. Фукайма та інші.

Погляди авторів на це поняття доповнюють один одного. Найпростіше бачення змісту цього поняття передбачає ознайомлення молоді зі світом професій. Інші автори додають розвиток інтересів і здібностей школярів, а також розглядають профорієнтацію як систему заходів, спрямованих на допомогу учнівській молоді у виборі

професії відповідно до потреб суспільства в кадрах. Окремі автори розглядають профорієнтацію як систему наукового управління мотивами вибору професії, як сукупність принципів, форм, методів і прийомів впливу на учнів.

Ми поділяємо думку авторів, які розглядають професійну орієнтацію як «комплекс науково-обґрунтованих форм, методів і засобів допомоги особистості щодо вибору чи зміни професії, працевлаштування на основі врахування її індивідуально-психологічних особливостей, інтересів, можливостей та потреб ринку праці в кадрах» [9].

Ми проаналізували нормативні документи в галузі освіти України щодо завдань із професійної орієнтації здобувачів освіти, підготовки дітей до свідомого життєвого вибору, набуття тих якостей та компетентностей, які допоможуть їм у майбутній трудовій діяльності. Так, Закон України «Про освіту» (ст. 12) визначає мету повної загальної середньої освіти, що полягає у всебічному розвитку, вихованні та соціалізації особистості, «яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності» [1].

У Законі України «Про загальну середню освіту» (ст. 3.) визначено, що загальна середня освіта – це «цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності» [2].

Сучасний підхід до профорієнтації має інтегрований характер і передбачає реалізацію інформаційного, діагностико-консультаційного, розвивального та активуючого підходів. Важливими є як знання здобувачів освіти, спеціальні уміння та навички, об'єктивна самооцінка власних здібностей і нахилів, мотивація до саморозвитку. Це допоможе випускники закладу освіти не лише вибрати майбутню професію, побудувати освітню траєкторію, а й успішно реалізуватися в професії та особистому житті.

Реформування профільної середньої освіти передбачає забезпечення умов для якісної освіти старшокласників відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, можливостей, здібностей і потреб, перехід від навчання, орієнтованого тільки на передачу знань і вмінь, до компетентісно орієнтованої освіти, яка спрямована на формування здатностей застосовувати знання, уміння, цінності та ставлення для розв'язання практичних завдань і проблем у швидкозмінному світі.

У сучасному розумінні профорієнтація має неперервний характер. Тому в закладі освіти має бути створена система роботи з професійної орієнтації, яка відповідає сучасним вимогам педагогічної науки, соціально-економічним викликам суспільства, запитам ринку праці в країні та регіоні.

Реформування української освіти на концептуальних засадах Нової української школи висуває нові вимоги до професійної діяльності педагога, зокрема й до його діяльності щодо формування особистості випускника закладу освіти, громадянина з активною життєвою та громадянською позицією, готового до свідомого професійного вибору та трудової діяльності. Тому набуває особливої актуальності питання професійної орієнтації в сучасному форматі, відповідно до запитів суспільства, потреб здобувачів освіти, з урахуванням інноваційних освітніх підходів – дитиноцентризму, педагогіки партнерства, діяльнісного та компетентісного підходів. Державна політика у сфері освіти в Україні спрямована на демократизацію системи освіти, академічну свободу вчителя, упровадження кращого світового досвіду, зокрема, з питань профорієнтації в закладі освіти. У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року зазначається, що, «за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіють іншими вміннями» [4].

Слід зазначити, що успіх людини визначається не лише спеціалізованими знаннями, а насамперед комплексом м'яких навичок, які включають ефективну комунікацію, командну роботу, критичне

мислення, емоційний інтелект, адаптивність, лідерство, креативність, тайм-менеджмент і здатність розв'язувати проблеми. Всесвітній економічний форум прогнозує, що до 2030 року понад половину працівників потребуватимуть суттєвого перенавчання, і саме м'які навички стануть вирішальним фактором конкурентоспроможності.

Професорка Лінда Дарлінг-Хаммонд (Стенфорд) наголошує: «Успішність у роботі залежить не тільки від того, що людина знає, але й від того, як вона вміє це застосовувати» [11]. Джон Сонаmez, автор книги «Soft Skills: The Software Developer's Life Manual», додає: «М'які навички — ключ до побудови відносин і створення можливостей для кар'єрного зростання» [13].

В Україні розвиток м'яких навичок є одним із пріоритетів реформи «Нова українська школа». Інтерактивні методи, проєктна діяльність, групова робота та дискусії покликані формувати в учнів критичне мислення, співпрацю та креативність. Проте ефективність цих змін значною мірою залежить від готовності самих педагогів працювати за новими стандартами [14].

Модернізація системи підготовки вчителів, їх професійного розвитку відповідно до технологій інноваційної освіти повинна бути цілеспрямованою та системною, спрямованою на вирішення завдань підвищення кваліфікації вчителів відповідно до потреб, продиктованих реформуванням сучасної школи.

Мережева взаємодія в освітньому просторі регіону має значні можливості для координації та кооперації зусиль педагогів, розширює можливості ефективного використання накопиченого педагогічного досвіду, методик і технологій, розвитку їх професійних компетентностей, визначених Професійним стандартом вчителя ЗЗСО.

У Харківській академії неперервної освіти створено систему роботи щодо забезпечення умов для особистісного й професійного зростання педагогів відповідно до вимог часу. Педагогічне партнерство сприяє підвищенню ефективності всіх форм підвищення кваліфікації педагогів, активізації таких інноваційних форм роботи, як методичні студії, майстер-класи, презентації методичних ідей, методичні проєкти, «Фестиваль добрих практик», online спілкування в режимі вебконфе-

ренцій, вебінари, осучасненню навчальних методик і технологій, які використовують учителі.

Метою навчально-методичної роботи Харківської академії неперервної освіти є формування вмотивованого, успішного, творчого педагога, здатного до самовдосконалення та інноваційної діяльності в умовах упровадження дистанційної освіти, освоєння нових державних стандартів.

Розроблені в Академії комплексні програми підвищення кваліфікації педагогів закладів освіти спрямовані на оновлення та розширення їх теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня професійної кваліфікації, оволодіння ними на основі андрагогічних підходів сучасними методами розв'язання професійно-педагогічних завдань, що постали перед Новою українською школою.

Система підвищення кваліфікації вчителів, створена в Академії, базується на принципах педагогічного партнерства. Викладачі та методисти є посередниками, «модераторами» між учителями й науково-методичною інформацією з різних галузей освіти. Їх діяльність спрямована на те, щоб зорієнтувати педагогів на необхідність неперервної освіти, саморозвитку протягом усього життя, зростання педагогічної майстерності відповідно до сучасних викликів суспільства, у швидко змінюваному освітньому середовищі.

На засадах комплексного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників започатковано нові форми роботи, **продовжані навчально-методичні форми підвищення кваліфікації** (з постійним складом учасників) – школи педагогічної майстерності, воркшопи, методичні кластери тощо.

Детальніше опишемо таку форму підвищення кваліфікації - **школу педагогічної майстерності вчителів географії, економіки та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі**.

Упродовж 2020–2025 років фахівці Харківської академії неперервної освіти провели п'ять циклів різноманітних шкіл для вчителів цього фаху закладів загальної середньої освіти Харківської області.

Актуальність діяльності шкіл педмайстерності зумовлена необхідністю підвищення рівня предметної підготовки учнів щодо

розуміння глобальних процесів. Одним з основних шляхів вирішення означеної проблеми є підвищення якості сучасної освіти шляхом посилення зв'язку її змісту та методики як із сучасними досягненнями науки, так і з практичними аспектами економічного й суспільного життя в Україні та світі.

За програмою школи педагогічної майстерності слухачі опановували сучасні підходи до реалізації завдань із профорієнтації здобувачів освіти, знайомилися з європейським і вітчизняним досвідом професійної орієнтації в закладі освіти.

Ще одним прикладом пролонгованої навчально-методичної форми підвищення кваліфікації є **мобільний творчий колектив (МТК) «Професійна орієнтація в Новій українській школі»**. Програма МТК була розроблена в межах реалізації всеукраїнського проекту «Професійна орієнтація у Новій українській школі», до якого доєдналася Харківська область у 2023 році. Проект реалізувався в межах міжнародної програми EU4Skills. Учасниками проекту розроблено нормативно-правову та методологічну основи системи профорієнтації. З метою ознайомлення педагогів Харківщини з матеріалами цього проекту в КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» організовано систему роботи щодо презентації сучасних підходів до здійснення професійної орієнтації в закладах освіти та кращими зарубіжними в вітчизняними практиками професійної орієнтації здобувачів освіти. Діяльність МТК було спрямовано на вивчення та поширення кращих практик із професійної орієнтації педагогів закладів освіти Харківської області.

У процесі навчання та участі в роботі МТК учасники розвинули такі компетентності:

- **предметно-методичну компетентність** (здатність формувати й розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей; здатність добирати й використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання та розвитку; здатність формувати в учнів ціннісне ставлення до праці);
- **психологічну компетентність** (здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють виявленню та розвитку їхніх здібностей, нахилів, інтересів);

– **здатність використовувати інновації** у професійній діяльності щодо здійснення профорієнтаційної роботи з учнями.

Результат роботи МТК – розробка методичних рекомендацій щодо організації ефективної профорієнтаційної діяльності закладів освіти; виявлення та поширення кращих практик із реалізації завдань профорієнтації дітей та учнів на різних етапах освіти.

Завдяки системному підходу до організації роботи з професійного розвитку вчителів на Харківщині **досягнуто таких результатів:**

– сформовано організаційно-координаційну горизонтальну модель науково-методичної підтримки вчителя щодо результативної профорієнтаційної роботи (обласний рівень, територіальний, шкільний рівні);

– створено мотиваційне середовище для самоосвіти вчителя;

– ефективна система роботи з питань підтримки обдарованих учнів сприяла підвищенню результатів учнівських команд Харківської області на всеукраїнських етапах олімпіад, турнірів, конкурсів МАН;

– підвищилась якість робіт, які подають учителі на обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи презентують», що сприяє обміну досвідом і поширенню ефективного педагогічного досвіду з профорієнтації здобувачів освіти;

– учителі Харківської області є постійними авторами статей фахових видань, навчально-методичних видань, рекомендованих МОН України до використання в ЗЗСО.

Допомагають учителям створені ресурси для підвищення якості освітнього процесу та для спілкування за професійним напрямом. Це Viber-спільноти, наприклад для вчителів географії «Географія. Харківщина», яка є групою для офіційних повідомлень, навчально-методичних заходів і освітніх матеріалів. Група об'єднує близько 400 вчителів Харківської області. У цій спільноті кожен може розміщувати інформацію, коментувати, пропонувати свої рішення щодо поліпшення освіти для сталого розвитку. До групи вільно можуть приєднуватися вчителі, спеціалісти, науковці, використавши запрошення або посилання до Viber-спільноти.

Робота в месенджерах значно пришвидшує донесення різної інформації, але обов'язково повинна адмініструватися для попередження небажаного використання ресурсів спільноти.

Найбільш цікавим проектом є телеграм-канал «GeoWorld» канал для вчителів географії, економічних дисциплін, освіти для сталого розвитку та краєзнавства. На цьому каналі розміщуються найактуальніші матеріали, розробки, новини, фото- та відеоматеріали. У телеграм-каналі під кожною новиною є функція коментування, де користувачі можуть висловлювати свої враження. Це один із найперспективніших засобів комунікації з учителями.

За ці роки навчання в школах педагогічної майстерності вчителів географії пройшли більше 1000 вчителів Харківської області. Слід зазначити, що різними пролонгованими навчально-методичними формами підвищення кваліфікації вдається охопити понад 3500 педагогів щороку. Таким чином, створена в Харківській академії неперервної освіти система педагогічного партнерства сприяє формуванню готовності педагогів діяти в ситуаціях із високим рівнем невизначеності, гнучкості в прийнятті рішень, прагнення до реалізації нововведень та інновацій, пошуку нових, нестандартних шляхів розв'язання професійних завдань, переосмислювати свій професійний і особистісний досвід.

Розвиток м'яких навичок учнів і професійна майстерність педагогів – це два взаємопов'язані процеси. Тільки вчитель, який сам постійно вчиться, здатний виховати покоління, готове до викликів завтрашнього дня, до виваженого професійного вибору та успішної самореалізації.

У перспективі діяльність Академії буде спрямована не лише на підвищення кваліфікації педагогів, а й на створення цілісної освітньої екосистеми на Харківщині, у якій вчитель виступає провідником змін, а школа стає простором виховання відповідального, свідомого й успішного громадянина України. **Перспективним для впровадження в закладах освіти України та Харківської області є вивчення та впровадження європейського досвіду підготовки кар'єрних радників/консультантів і напрацювання алгоритму їх взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, зокрема із закладами вищої освіти, службою зайнятості та бізнес-середовищем громади.**

Список бібліографічних посилань

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: <http://surl.li/ixnq>
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. URL: <http://surl.li/mfrk>
3. Наказ МОН України від 10.10.2024 № 1451 «Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї)». URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-kontseptualnykh-zasad-reformuvannia-profilnoi-serednoi-osvity-akademichni-litsej>
4. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 року № 988-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text>
5. Грінченко О.І., Саввіч О.М., Школи вчителів географії як приклад партнерства освітян Харківщини. *Джерело педагогічних інновацій. Педагогіка партнерства в практичній діяльності закладів освіти* : науково-методичний журнал. Випуск № 2(34). Харків : Харківська академія неперервної освіти, 2021. С. 50-55.
6. Костюк Г. С. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості *Професійна орієнтація учнів*. К., 1971. С. 17-25.
7. Матеріали науково-практичного семінару «Оновлення навчально-методичного забезпечення змісту шкільної географії у 8 класі». URL: <http://edu-post-diploma.kharkov.ua/?news2>
8. Петрик К.Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. *Педагогічні науки* : збірник наукових праць. 2017. Випуск LXXV. Том 2, С. 170-173.
9. Професійна орієнтація : підручник [для студентів] / Єгорова Є. В., Ігнатович О. М., Кобченко В. В., Литвинова Н. І., Марченко І. Б., Мерзлякова О.Л., Синявський В. В., Татаурова-Осика Г. П., Шевенко А. М.; [за ред. О. М. Ігнатович]. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 240 с.
10. Пукас І. Мережева взаємодія в освіті як фактор підвищення професійної компетентності педагогів. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2017. Вип. 56, С. 297-305.
11. Empowered Educators. How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World/ Linda Darling-Hammond, Dion Burns, Carol Campbell, A. Lin Goodwin, Karen Hammerness, Ee-Ling Low, Ann McIntyre, Mistilina Sato, Ken Zeichner. - USA: Wiley. John Wiley & Sons, LTD, 2017. - 304 p.
12. Next Generation Assessment: Moving Beyond the Bubble Test to Support

21st Century Learning / Linda Darling-Hammond. - USA: Wiley. John Wiley & Sons, LTD, 2014. - 177 p.

13. Soft skills : the software developer's life manual / John Z. Sonmez. - USA: Shelter Island, NY: Manning Publications, 2015/ - 470 p.

14. Soft skills, або «М'які навички» для навчання та роботи / Ірина Бондарчук. - Київ: Шкільний світ, 2020. - 120 с.

15. Leadership Is Upside Down: The i4 Neuroleader Revolution / Silvia Damiano, Tao de Haas, Juan Carlos Cubeiro. - USA: About my Brain Institute, 2014 - Business & Economics - 344 p.

References

1. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine “On Education”] (2017). Available at: <http://surl.li/ixnq>

2. Zakon Ukrainy «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu» [Law of Ukraine “On Complete General Secondary Education”] (2020). Available at: <http://surl.li/mfrk>

3. MON Ukrainy (2024). Nakaz vid 10.10.2024 № 1451 «Pro zatverdzhennia Kontseptualnykh zasad reformuvannia profilnoi serednoi osvity (akademichni litsei)» [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 10.10.2024 No. 1451 “On Approval of the Conceptual Foundations of Reforming Specialized Secondary Education (Academic Lyceums)”]. Available at: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-kontseptualnykh-zasad-reformuvannia-profilnoi-serednoi-osvity-akademichni-litsei>

4. Kabinet Ministriv Ukrainy (2016). Rozporiadzhennia vid 14 hrudnia 2016 roku № 988-r «Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi reformuvannia zahalnoi serednoi osvity “Nova ukrainska shkola” na period do 2029 roku» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 988-r of 14 December 2016 “On Approval of the Concept for Implementing State Policy in the Field of Reforming General Secondary Education ‘New Ukrainian School’ until 2029”]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-p#Text>

5. Grinchenko, O. I., Savvich, O. M. (2021). Shkoly vchyteliv heohrafii yak pryklad partnerstva osviti uan!to Kharkivshchyny [Schools for Geography Teachers as an Example of Educational Partnership in Kharkiv Region]. Dzherelo pedahohichnykh innovatsii. Pedahohika partnerstva v praktychnii diialnosti zakladiv osvity, vol. 2(34). Kharkiv: Kharkivska akademiia neperervnoi osvity, pp. 50–55.

6. Kostiuk, H. S. (1971). Rol profesiinoho samovyznachennia v formuvanni osobystosti [The Role of Professional Self-Determination in Personality Formation]. Profesiina orientatsiia uchniv. Kyiv, pp. 17–25.

7. Materialy naukovo-praktychnoho seminaru «Onovlennia navchalno-metodychnoho zabezpechennia zmistu shkilnoi heohrafii u 8 klasi» [Materials of the Scientific-Practical Seminar “Updating the Educational and Methodological Support of School Geography Content in Grade 8”]. Available at: <http://edu-post-diploma.kharkov.ua/?news2>

8. Petryk, K. Yu. (2017). Pedahohichne partnerstvo u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoї shkoly [Pedagogical Partnership in the Professional Training of Future Primary School Teachers]. *Pedahohichni nauky*, vol. LXXV, t. 2, pp. 170–173.

9. Iehorova, Ye. V. et al. (2014). *Profesiina oriiantatsiia: pidruchnyk* [Professional Orientation: Textbook]. Kirovohrad: Imeks-LTD, 240 p.

10. Pukas, I. (2017). Merezheva vzaiemodiia v osviti yak faktor pidvyshchennia profesiinoi kompetentnosti pedahohiv [Network Interaction in Education as a Factor of Improving Teachers’ Professional Competence]. *Psykhologo-pedahohichni problemy silskoi shkoly*, vol. 56, pp. 297–305.

11. Darling-Hammond, L. et al. (2017). *Empowered Educators. How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World*. USA: Wiley, 304 p.

12. Darling-Hammond, L. (2014). *Next Generation Assessment: Moving Beyond the Bubble Test to Support 21st Century Learning*. USA: Wiley, 177 p.

13. Sonmez, J. Z. (2015). *Soft Skills: The Software Developer’s Life Manual*. USA: Manning Publications, 470 p.

14. Bondarchuk, I. (2020). *Soft skills, abo «M’iaki navychky» dlia navchannia ta roboty* [Soft Skills or “Soft Competencies” for Learning and Work]. Kyiv: Shkilnyi svit, 120 p.

15. Damiano, S., de Haas, T., Cubeiro, J. C. (2014). *Leadership Is Upside Down: The i4 Neuroleader Revolution*. USA: About my Brain Institute, 344 p.